

SHOLI DONLARINI QURITISH UCHUN SETKALI KRONSHTAYN VA V SIMON NASADKA BILAN JIHOZLANGAN BARABANLI QURITGICH

Nurzod Abduqodirov¹, Muxtorjon Mansurov², Nargiza Abdurazzakova²

¹Farg'ona politexnika instituti, nurzodqodirov1991@gmail.com

²Namangan muhandislik qurilish instituti

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qurituvchi qurilma barabanli quritgich konstruksiyasi tahlil qilinib, yangi konstruksiya taklif etildi.

Kalit so'zlar: Baraban, issiqlik agenti, nasadka, donador material, quritish tezligi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080411>

Kirish

Dunyo miqyosida qishloq xo'jaligi insoniyatni oziq-ovqat mahsulotlarining asosiy qismi bilan ta'minlagani sababli, ularni sifatini oshirish, yaxshilash uchun turli qurilma va texnikalarga bo'lgan talab yuqori bo'lib bormoqda. Bundan tashqari, yildan-yilga oziq-ovqat mahsulotlariga talab oshib borayotganligi bois, ularga bo'lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Shu sababli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini insoniyat iste'moli sifatida tayyorlash uchun ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish, soddalashtirish (mobilizatsiya sharoitiga o'tish), unumdorligini oshirish bo'yicha olib borilayotgan islohatlar dolzarb ahamiyatga egadir.

Jahonda qishloq xo'jaligi sohasida yarim tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini yuqori samarali qayta ishlash, sifatli va energiyatejamkor texnologiyalardan foydalanish, zamonaviy texnologik linyalarni loyihalash hamda konstruksiyalarni takomillashtirish bo'yicha ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Jumladan bugungi kunda yarim tayyor va tayyor oziq ovqat mahsulotlariga termik ishlov berish orqali uni quritish va uzoq muddat saqlash imkoniyatini oshirish uchun ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada quritish apparatlari va rejimlarini tahlil qilish, muammolarni aniqlash, baraban ishchi yuzasini oshirish orqali mahsulotni yirik qismini qayta quritishni bartaraf etish, quritish apparatining ichki nasadkalari konstruksiyasi va joylashtirish usulini mahsulotning harakat yo'nalishi va issiqlik aerodinamikasiga ta'sirini eksperimental usulda tadqiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Metod

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qurituvchi qurilma barabanini ish rejimlari va parametrlarini asoslash maqsadida boshqli o'simlik hisoblangan sholi donini quritish jarayonini intensivlash hamda quritgichda issiqlik almashinish yuzalarini ko'paytirish uchun issiqlik almashinish yuzalarini hosil qiluvchi V simon nasadka va unga yordamchi qurilma sifatida qo'llaniladigan setkali kronshtaynning konstruktiv sxemasi ishlab chiqildi. 1-rasmda V simon nasadka va setkali kronshtaynning qurilmaga o'rnatilish sxemasi keltirilgan.

Uzel-B

1-kronshtayn, 2-tutkich, 3-nasadka, 4- o'q, 5-tasmali uzatma, 6-reduktor, 7-elektrodvigatel, 8- baraban tanasi, 9- bandaj, 10-rolik, 11- yuklash kamerasi, 12- ventilyator, 13- o'choq, 14-qopqoq

1-rasm. Taklif etilayotgan uch pog'anali setkali kronshtaynni barabanga o'rnatish sxemasi.

Barabanli quritkich ichi bo'sh silindrdan iborat bo'lib, ufqga nisbatan kichik qiyalik burchagida o'rnatilgan. Baraban bandaj va roliklarga tayanib turadi. Uning aylanishi elektr yuritkich va reduktor, hamda tishli g'ildirak yordamida amalga oshiriladi. Barabanning aylanish chastotasi $5...8 \text{ min}^{-1}$ dan oshmaydi. Quritkichga nam material ta'minlagich yordamida uzatiladi. Baraban aylanishi davrida material tepaga ko'tarilib pastga to'kiladi va bu jarayon uzluksiz davom etadi. Shu bilan birga, qurilma o'rnatilgani va ichiga maxsus nasadkalar joylanganligi sababli, quritilayotgan material to'kish bunkerini tomoniga qarab harakatlanadi. Odatda nasadkalar silindrik barabanning butun uzunligi bo'ylab joylashtiriladi. Baraban ichida material issiqlik eltkich bilan o'zaro ta'sirda bo'lib quritiladi. Barabanli quritgichda quritish jarayonini intensivlash maqsadida V simon nasadka va unga yordamchi qurilma sifatida qo'llaniladigan setkali kronshtayn o'rnatilgan bo'lib, uning asosiy avzalligiga quritilayotgan sholi maxsulotini baraban ko'ndalang kesim yuzasi bo'ylab teng taqsimlanish ko'lamini ko'paytiradi. Buning natijasida apparatga berilayotgan issiqlik agentidan foydalanish darajasi ortadi. Shu bois issiqlik almashinish jarayoni intensiv ravishda kechadi va buning natijasida quritish vaqti qisqarib quritgichning unumdorligi ortadi.

Lekin ushbu qurilmaga o'xshash qurilmalarning ish parametrlari, shu jumladan, gidravlik qarshilikning maqbul parametrlarini asoslash, issiqlik almashinish hamda energiya sarfiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada o'tkazilmagan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda ushbu maqola V simon nasadka va unga yordamchi qurilma sifatida qo'llaniladigan setkali kronshtayn bilan jihozlangan barabanli quritgichning parametrlarini asoslashga yo'naltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abducodirov N., Okyulov K. IMPROVEMENT OF DRUM DRYER DESIGN // Экономика и социум. 2021. №4-1 (83).
2. Nurzod Shavkatjon Ogli Abduqodirov, Kamoliddin Raxmat Ogli Oqyolov, Gulnoza Xabibulla Qizi Jalilova, Gazaloy Gulomjonovna Nishonova CAUSES AND EXTINGUISHING EQUIPMENT OF VIBRATIONS OCCURRED BY MACHINERY AND MECHANISMS // Scientific progress. 2021. №2.
3. Tojiev, R. J. (2019). Drying glass feed stock in drum drier for manufacturing glass products. *Scientific-technical journal*, 22(3), 137-140.
4. Nurzod Shavkatjon O'G'Li Abduqodirov, Kamoliddin Raxmat O'G'Li Oqyo'Lov, Abduqahhor Abdiraxmon O'G'Li Omonov, Qodirali Raxmiddin Ogli Raimjonov XOM PAXTANI QURITISH VA TOZALASH UCHUN REGRESSIYA MODELINI QURISH // Scientific progress. 2021. №1.
5. Kamoliddin Raxmat O'G'Li Oqyo'Lov, Nurzod Shavkatjon O'G'Li Abduqodirov, Abduhalim Toshpo'Lat O'G'Li Rahmonov, G'Azaloy G'Ulonjonovna Nishonova MASHINA VA MEXANIZMLARNING ISH JARAYONIDA VUJUTGA KELGAN

- VIBRATSIYA SABABLARI VA SO'NDIRISH QURILMALARI // Scientific progress. 2021. №6.
6. Nurzod Shavkatjon O'G'Li Abduqodirov, Kamoliddin Raxmat O'Gli Oqyo'Lov, Gulnoza Xabibulla Qizi Jalilova PAXTA XOMASHYOSINI QURITISH VA TOZALASH // Scientific progress. 2021. №1.
 7. Исмоилжон Вахобжон Ўғли Обичаев, Нурзод Шавкатжон Ўғли Абдуқодиров, Камолиддин Рахмат Ўғли Оқйўлов КОТЕЛЬ ВА БОШҚА ОЛОВЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР УЧУН НЕФТ ШЛАМЛАРНИ ТОЗА ЁҚИЛҒИ СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ // Scientific progress. 2021. №6.
 8. Oqyo'Lov, Kamoliddin Raxmat O'G'Li, Abduqodirov, Nurzod Shavkatjon O'G'Li KARTOSHKА TUGANAKLARINI SARALASH MASHINALARINING SAMARADORLIK ASOSLARI // ORIENSS. 2021. №10.
 9. Mirzakhonov Yunus, Akhtambaev Sobotjon, Abduqodirov Nurzod, Jalilova Gulnoza RESEARCH OF PARAMETERS AT THE APPEARANCE OF SHEARING FORCES IN THE COMPOUND TENSION ROLLER OF TRANSPORTATION AND TECHNOLOGICAL MACHINES // Universum: технические науки. 2021. №11-6 (92).
 10. Н.Ш.Абдуқодиров, М.Т.Мансуров, С.С.Ахтамбаев Сушка зерна в конвекционных сушилках // Science and Education. 2023. №2.
 11. Mansurov Muxtorjon Tohirjonovich, Tojiyev Rasul Jumaboyevich, Abduqodirov Nurzod Shavkatjon O'G'Li Qishloq xo'jaligida donlarni barabanli qurutgichda quritish // Механика и технология. 2022. №7.
 12. Ахтамбаев Ахтамбаев, Жалилова Г.Х, Оқйўлов К.Р., Абдуқодиров Н.Ш. ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИНГ ВИБРАЦИОН КИНЕМАТИКАСИ // Экономика и социум. 2021. №10 (89).
 13. Shavkatjon o'g'li, Abduqodirov Nurzod. "OK (2021)." *Main characteristics electric vibrators based on a linear motor with permanent magnets. Tadqiqot. uz* 112118.
 14. Камолиддин Рахмат Ўғли Оқйўлов, Нурзод Шавкатжон Ўғли Абдуқодиров ДЕТАЛЛАРНИ ЮЗАЛАРИНИ КИМЁВИЙ-ТЕРМИК ИШЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ ҚАТТИҚЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ // Scientific progress. 2021. №8.
 15. Sh, A. N., & Mansurov, M. T. Tojiyev RJ Sholi quritish usullari va tahlili-Scientific-technical journal.-2022. T, 22, 125-132.
 16. Мансуров М. Т., Абдуқодиров Н. Ш. КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ БАРАБАННОЙ СУШИЛКИ //Иновации в сельскохозяйственном машиностроении, энергосберегающие технологии и повышение эффективности использования ресурсов. – 2022. – С. 165-168.
 17. Абдуқодиров, Н. Ш., & Мансуров, М. Т. (2023). QURITISH USULI VA QURILMALARI TAHLILI: QURITISH USULI VA QURILMALARI TAHLILI.
 18. Sh, A. N., & Mansurov, M. T. Tojiyev RJ Sholi quritish usullari va tahlili-Scientific-technical journal.-2022. T, 22, 125-132.
 19. Мансуров Мухторжон Тоҳиржонович, Ахунбаев Адил Алимович, Абдуқодиров Нурзод Шавкатжон Ўғли Барабанли қуритгичда материалнинг бўйлама аралаштириш жараёнини тадқиқ қилиш // Механика и технология. 2022. №9.
 20. Mansurov Muxtorjon Tohirjonovich, Abduqodirov Nurzod Shavkatjon O'G'Li, Ahtambaev S DON QURITISH NAZARIYASI // Механика и технология. 2023. №11.
 21. Mansurov Muxtorjon Tohirjonovich, Abduqodirov Nurzod Shavkatjon O'G'Li, Ahtambaev S ДОНЛАРНИ КОВЕКТИВ ҚУРИТГИЧЛАРДА ҚУРИТИШ // Механика и технология. 2023. №11.